

Analyses Circle-Square

Analyse d'impacts économiques de la future bibliothèque centrale de Gatineau

Rapport révisé - 7 janvier 2014

Rédigé par Rishi Basak et Michelle Guertin

Table des matières

Contexte	2
Bibliothèques au nouveau millénaire	2
Bibliothèque Centrale de Gatineau	2
Objectif	4
Approche méthodologique	5
Revue de littérature	8
Analyse	12
Hypothèses	12
Valeurs d'usage	12
Valeurs de non-usage	16
Autres impacts économiques: dépenses de construction et dépenses locales des usagers	17
Rendement des investissements	21
Conclusions	24
Bibliographie	26

Contexte

Bibliothèques au nouveau millénaire

Les bibliothèques traversent une crise identitaire sérieuse et cherchent à se redéfinir particulièrement face à la montée d'Internet et à la diversification des moyens d'information au 21^e siècle (par exemple: livres numériques, iPad, téléphones intelligents). L'utilisation des bibliothèques a changé profondément et le modèle de la "bibliothèque troisième lieu" semble la voie qui va caractériser nombre de nouveaux établissements mis en chantier récemment. Ce type de modèle, qui s'inscrit comme un prolongement de la maison dans l'espace public, est un espace de vie informel offert à la communauté. Ce sont des espaces qui regroupent leurs usagers et abonnés autour de projets culturels et sociaux.

Plusieurs villes d'envergure en Amérique du Nord se sont dotées de grandes bibliothèques modernes et accueillantes avec beaucoup de succès. Afin d'apporter un service de qualité aux citoyens, un équilibre doit être réalisé par la mise en place de bibliothèques de proximité et de ressources, et d'une bibliothèque centrale. Les bibliothèques centrales agissent comme coordonnateur et soutien au réseau, exercent un pouvoir d'attraction et agissent telle une locomotive pour l'ensemble du réseau. Elles peuvent aussi contribuer à revitaliser un centre-ville, lorsqu'elles sont situées de façon stratégique.

La population considère la bibliothèque publique comme un "ingrédient" essentiel de sa qualité de vie et un de ses facteurs d'identification, d'enracinement et d'intégration à sa communauté. De tous les équipements culturels et services municipaux, la bibliothèque s'avère généralement la plus fréquentée par la population.

Bibliothèque Centrale de Gatineau

Selon une analyse du fonctionnement de la Bibliothèque de Gatineau, on y retrouve de sérieuses carences. Malgré que le fonctionnement soit adéquat, les carences sont au niveau du manque d'espaces et que les espaces sont vétustes, ce qui a un impact direct sur le nombre d'usagers inscrits. La bibliothèque se situe en dessous de la moyenne des villes québécoises pour la majorité des indices de performance (par exemple: usagers inscrits, entrées, prêts de documents, références, espaces offerts, information et disponibilité financière). De plus, comparativement à la performance du réseau de lecture publique

des grandes agglomérations urbaines du Canada, Gatineau, quatrième ville en importance au Québec, atteint à peine 25% de la norme canadienne (Sauvageau 2011).

Afin d'actualiser, de mettre à jour et de dynamiser son réseau de bibliothèques la Ville de Gatineau songe à construire une nouvelle bibliothèque centrale et à renforcer l'ensemble du réseau des bibliothèques d'arrondissement. Le conseil municipal a décidé à l'unanimité le 19 juin 2012 de faire de la réalisation d'une bibliothèque centrale sa grande priorité des prochaines années.

Des groupes de discussion avec des Gatinois, organisés en mai 2013, ont souligné un grand nombre de services qui apporteraient une valeur ajoutée à la bibliothèque centrale, soit des collections exhaustives de partitions musicales, de livres, de documentaires, de bandes dessinées, de jeux vidéos et de collections multilingues. Les Gatinois étaient également intéressés à des offres de service supérieures en terme de conférences, de cours et d'ateliers, d'heures de conte, de projections de films, de rencontres d'auteurs, de spectacles, ainsi que des activités spéciales pour adolescents. L'importance d'un parc numérique (p.ex. postes informatiques et accès WI-FI, prêt de tablettes numériques, et salle de jeux numériques), ainsi que des espaces spécialisés (p.ex. café, salon de lecture, et salle de travail d'équipe) ont aussi été signalés (Leger 2013).

Objectif

L'objectif principal de cette étude est de quantifier les impacts directs et indirects, et dans la mesure du possible, les impacts intangibles, d'une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau.

Plus précisément, l'étude:

1. Établi une liste des impacts potentiels (directes, indirectes et intangibles) des bibliothèques
2. Détermine quels impacts peuvent être quantifiés de façon crédible pour le projet de la bibliothèque centrale de Gatineau
3. Quantifie un nombre d'impacts économiques directs et indirects
4. Décrit de façon qualitative certains impacts intangibles.

L'approche méthodologique utilisée pour effectuer cette étude est décrite dans la section suivante.

Approche méthodologique

Le cadre analytique que nous avons retenu pour estimer les bénéfices économiques du projet de la bibliothèque centrale de Gatineau est l'approche multicomptes. L'approche multicomptes permet d'intégrer les impacts selon diverses perspectives (chaque "compte" est une différente perspective). Dans le cas de la présente étude, l'approche multicomptes nous permet d'inclure les impacts positifs de la bibliothèque sur les usagers et abonnés, ainsi que la perspective des gens touchés par la construction de la bibliothèque (p.ex. travailleurs en construction) et des commerces aux alentours de la future bibliothèque.

Les "comptes" inclus dans cette étude sont les suivants:

- Valeurs d'usage directes: Les valeurs d'usage directes sont associées à l'utilisation d'un service ou bien public. La collection de la bibliothèque, ainsi que les divers services offerts, ont une valeur pour tous ceux qui les utilisent. Cette valeur est associée à la valeur marchande de ces divers produits et services (p.ex. le prix d'un livre en librairie si l'abonné l'avait acheté au lieu de l'emprunter).
- Valeurs d'usage indirectes: Les valeurs d'usage indirectes sont celles reliées au bienfait associé à l'utilisation de la collection de la bibliothèque, ainsi que des divers services offerts. Ces bienfaits peuvent être ressentis par les usagers et abonnés de la bibliothèque, mais aussi par les d'autres intervenants (p.ex. auteurs et éditeurs). Il existe plusieurs avantages indirects des bibliothèques, incluant la promotion du contenu canadien et québécois, la démocratisation de l'information et la promotion de l'alphabétisation (qui est associée à la réduction du décrochage scolaire).
- Valeurs de non-usage: Les valeurs de non-usage sont reliées à la conscience de la pérennité d'un service ou bien public: certains citoyens sont prêts à payer pour s'assurer qu'un service ou bien public soit offert, au cas où ils voudraient l'utiliser eux-mêmes dans le futur, ou pour qu'il soit disponible aux générations futures. Ces dernières valeurs sont de nature beaucoup plus intangible.
- Impacts du projet de construction: La construction d'une bibliothèque centrale aurait des impacts en termes de création d'emploi, ainsi que de retombées dans l'économie régionale (p.ex. dépenses en matériaux de construction et en main d'oeuvre).
- Impact des dépenses des usagers: L'activité économique qui découlerait des achats effectués par les citoyens dans les cafés et autres commerces de détail environnants lors des visites à la bibliothèque.

Une approche multicomptes permet donc de comptabiliser un plus grand nombre des impacts positifs de la bibliothèque, ce qui permet d'avoir une vision plus globale du projet pour la Ville de Gatineau.

Une méta-analyse a été effectuée pour établir l'ensemble des valeurs économiques attribuables au projet de la bibliothèque centrale de Gatineau et chiffrer chacun des "comptes", dans la mesure du possible. Une méta-analyse est une démarche qui permet de combiner les résultats d'un grand nombre d'études indépendantes sur un sujet donné. La méta-analyse offre une analyse plus précise des données grâce au grand nombre de cas étudiés, ce qui permet de tirer une conclusion globale et dans plusieurs cas, chiffrer les différentes valeurs et impacts économiques de façon objective et crédible. Un volet essentiel de cette méta-analyse est celui du "transfert des avantages", qui permet d'adapter les résultats d'autres études au contexte gatinois (p.ex. ajuster pour le taux de change, l'inflation, données démographiques). Grâce à la méthode du transfert d'avantages, les résultats d'études antérieures ont pu être utilisés (transférés) pour mesurer la valeur économique du projet de la bibliothèque de Gatineau.

Le principal défi que pose une évaluation économique avec transfert d'avantages est de trouver des études appropriées dont on peut se servir pour l'exercice de transfert. Dans le cas des études sur les impacts économiques des bibliothèques, nous avons plusieurs études de qualité disponibles. Une dizaine d'études ont été réalisées au cours des dernières années sur les impacts socio-économiques des bibliothèques. Plusieurs de ces études sont Américaines (p.ex. bibliothèques de la Floride, St-Louis, Pittsburgh, Caroline du Sud, Seattle) mais certaines d'entre elles sont canadiennes, telles celles pour les bibliothèques de la province de l'Ontario, pour la bibliothèque d'Halifax et celle de Vancouver. Certaines de ces études ont estimé les avantages indirects et intangibles, en plus des avantages directs et plus traditionnels, tels la valeur marchande des emprunts de livres, CDs et autres biens culturels.

L'approche méthodologique utilisée a été mise en oeuvre en cinq étapes:

Première étape : une analyse détaillée des études existantes a été effectuée. Plusieurs études, autant Américaines que dans le contexte canadien ont été recueillies. Ces études ont été examinées pour déterminer quels bénéfices ont été quantifiés, selon quelle méthodologie et dans quel contexte. Un résumé de ces études est inclus dans la partie intitulée "Revue de littérature" du présent rapport.

Deuxième étape : des données secondaires et de l'information additionnelle ont été recueillies pour permettre d'effectuer le transfert des bénéfices au contexte gatinois. Ceci inclut des données pour convertir en dollars canadiens, en dollars de 2012 (ajustement pour l'inflation), ainsi que pour effectuer d'autres ajustements pour les différences de marchés et conditions locales.

Troisième étape : le transfert des avantages a été effectué. Une attention particulière a été apportée pour s'assurer de bien normaliser et pondérer les résultats d'études provenant de plus grands centres urbains, surtout pour les études américaines. Une pondération significative qui a été effectuée est décrite à la quatrième étape ci-dessous, c'est-à-dire l'utilisation d'un modèle canadien pour déterminer certains des impacts.

Quatrième étape : Les retombées économiques des projets de construction varient considérablement de région en région. Pour déterminer les impacts liés à la construction de la bibliothèque, nous avons donc

utilisé un modèle d'impact économique. Ceci ne faisait pas partie de l'offre de service soumise à la Ville de Gatineau, mais s'est avéré nécessaire pour permettre d'obtenir une évaluation plus complète des impacts. Cette approche est plus conforme aux critères scientifiques et permet donc d'obtenir des résultats beaucoup plus crédibles.

Le modèle utilisé est le "Canadian Regional Input-Output Model (CRIOM)" de PolicyModels Corp. Le CRIOM est un modèle intrants-extrants. Ce type de modèle est fréquemment utilisé en sciences économiques pour déterminer l'impact de divers "chocs" économiques, comme une demande accrue liée à la consommation, des investissements ou des dépenses gouvernementales. Grâce à ce modèle, il est aussi possible de déterminer ce que ces "chocs" créeront en termes d'emplois. Le modèle utilise des statistiques socio-économiques et démographiques de la région choisie et permet de déterminer les impacts directs (p.ex. dépenses pour matériaux de construction), indirects (impacts liés aux industries connexes, telle la production d'acier) et "induits" (impacts liés à l'augmentation des revenus des travailleurs et entrepreneurs en construction).

Cinquième étape : Le présent rapport a été rédigé. Ce rapport consiste d'un sommaire des résultats trouvés aux étapes 1 à 4.

Toutes les valeurs incluses dans ce rapport sont en dollars canadiens de 2012.

Revue de littérature

Une analyse détaillée des études existantes a été effectuée pour déterminer quels bénéfices ont été quantifiés, selon quelle méthodologie et dans quel contexte. Un résumé de ces études est inclus ci-dessous pour donner un aperçu de leur contenu et pour démontrer que l'approche utilisée pour estimer les bénéfices économiques du projet de la bibliothèque centrale de Gatineau concorde bien avec les études antérieures pour des projets similaires.

Canada

National

L'étude des valeurs économiques des bibliothèques publiques du Canada a été exécutée en 1996 par Jody Warner et Leslie Fitch sur demande du "Library Action Committee of the Book and Periodical Council". L'étude consiste d'une analyse qualitative d'un grand nombre d'éléments, soit: le rapport coût-efficacité des bibliothèques; l'importance de la valeur de l'information; et le support des bibliothèques à l'économie locale, au secteur culturel, à l'alphabétisme, et à l'apprentissage à long terme. Une revue littérature ainsi qu'une meta-synthèse ont été utilisés pour compléter cette étude, mais aucun avantage n'a été quantifié.

Halifax

En 2009, "Canmac Economics Limited" a effectué une analyse des impacts économiques d'une bibliothèque centrale proposée par le "Halifax Regional Municipality" avec l'aide du "Nova Scotia Input-Output Model" (modèle intrants-extrants). L'étude aborde les avantages économiques directs et indirects, ainsi que les avantages induits découlant de ces avantages directs et indirects, durant les deux phases du projet, soit la phase de construction et la phase d'opération. L'incidence économique de la bibliothèque centrale proposée a également été analysée de façon qualitative. L'emploi, le revenu des ménages et le produit intérieur brut ont été utilisés en tant qu'indicateurs clés pour l'étude.

Vancouver

Le "Marvin Shaffer and Associates Ltd" avec l'aide du professeur Kenny Stewart, Amanda Armstrong et Alanna Schroeder, a exécuté une étude des impacts économiques des bibliothèques publiques de Vancouver. L'étude identifie les avantages directs et indirects en utilisant une estimation de la valeur des services sur le marché avec des données des bibliothèques ainsi qu'un sondage auprès des citoyens. L'approche multicomptes fut également utilisée afin de documenter et d'identifier des perspectives différentes d'une multitude de bénéfices et de coûts associés aux bibliothèques publiques. L'étude quantifie la valeur des prêts de livres, cédéroms, vidéos, et autres et identifie la valeur du service de recherche, ainsi que certains autres services offerts par les bibliothèques.

États Unis

Caroline du Sud

En 2005, le “School of Library and Information Science University of South Carolina” a effectué une analyse d’impacts des bibliothèques publiques de l’État de la Caroline du Sud en entier. L’étude comporte deux volets: un sondage de la population de l’État afin de déterminer les différents types de valeurs que les citoyens apportaient à la bibliothèque, incluant plusieurs valeurs intangibles (p.ex. qualité de vie, alphabétisation). Malheureusement, les valeurs intangibles qui ont été chiffrées dans ces études ne sont pas transférables au contexte gatinois. Le sondage comportait des questions à réponses non monétisées (c’est-à-dire pas un montant en argent dont les répondants étaient prêts à payer) et d’autres questions allaient au-delà de l’expertise et connaissance des répondants (p.ex. “Combien valent les investissements en ressources d’information de la bibliothèque?”). Le deuxième volet consistait à chiffrer la valeur des prêts de livres, cédéroms, vidéos, et autres services offerts par les bibliothèques

Colorado

Le “Library Research Service of the Colorado State Library, Colorado Department of Education” a complété une étude en 2009 des valeurs et impacts économiques des bibliothèques publiques de l’État du Colorado en effectuant des études de cas de huit bibliothèques publiques, soit Cortez, Denver, Douglas County, Eagle Valley, Fort Morgan, Mesa County, Montrose, and Rangeview. L’objectif principal de ces études de cas était d’identifier et de décrire les impacts et avantages économiques directs et indirects de chacune des huit bibliothèques publiques de l’État ci-dessus. L’étude cherchait également à déterminer les relations entre l’utilisation des bibliothèques et certains secteurs économiques et activités éducationnelles. Un modèle d’évaluation contingente a été utilisé, similaire à celui utilisé par l’étude effectuée pour l’État de la Floride. Les auteurs ont utilisé des sondages, des entrevues d’intervenants principaux et des recherches de bases de données pour la collecte de données et d’information pour l’analyse.

Floride

L’“Information Use Management and Policy Institute of the Florida State University” a complété une étude en 2001 des valeurs et impacts économiques des bibliothèques publiques de l’État de la Floride. Cette étude a été commandée par la “Division of Library and Information Services” du “State Library of Florida”. Le but de l’étude était d’identifier et de décrire les impacts et avantages économiques directs et indirects des bibliothèques publiques de l’État, avec une attention particulière portée sur les avantages reçus par les usagers et les organismes qui utilisent les services de la bibliothèque. Les activités et programmes des bibliothèques qui soutiennent le développement économique ainsi que les facteurs qui contribuent à une participation positive des bibliothèques au développement économique ont été identifiés et décrits dans cette étude. De plus, l’étude offre des recommandations et stratégies pour améliorer le rôle des bibliothèques publiques dans le développement économique régional.

Indiana

L’“Indiana State Library” a commandé une étude des impacts économiques des bibliothèques publiques de l’Indiana en 2007. L’étude, effectuée par l’“Indiana Business Research Center” de l’Université de l’Indiana, a utilisé un modèle intrants-extrants pour déterminer les impacts des services des bibliothèques sur

les entreprises locales et le développement régional. L'étude a aussi chiffré la valeur des prêts de livres, cédéroms, vidéos, et autres services offerts par les bibliothèques.

New York - Comté de Suffolk

En 2005, La "Long Island Association" a commandé une étude des impacts économiques des bibliothèques publiques du comté de Suffolk à New York. Docteur Pearl M. Kamer, l'économiste en chef de la "Long Island Association" a identifié les avantages directs suivant la méthodologie de l'analyse des impacts économiques des bibliothèques publiques de St Louis (1998) et en complétant une analyse coût-bénéfices. Le docteur Kamer a utilisé un modèle intrants-extrants ("Regional Input-Output Modeling System or RIMS II") afin d'identifier les avantages indirects.

Ohio

En 2006, "Levin, Driscoll & Fleeter" a effectué une étude des impacts économiques des bibliothèques publiques du Ohio. L'étude a mesuré de façon quantitative les avantages économiques directs, lorsque les données et les valeurs étaient disponibles. Des analyses qualitatives ont été utilisées afin d'identifier les avantages indirects des bibliothèques publiques. La valeur des prêts de livres, cédéroms, vidéos, et autres a été chiffrée, ainsi que la valeur du service de recherche et certains autres services offerts par les bibliothèques (formation, utilisation des salles de réunions).

Philadelphie

Une analyse des impacts économiques et activités reliées à l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque centrale de la ville de Philadelphie a été effectuée en 2004 par le "Pennsylvania Economy League" à la demande du "Free Library of Philadelphia". L'étude quantifie les avantages directs, indirects et induits générés par les dépenses de la construction ainsi que par les nouveaux services qui seront offerts par la bibliothèque modernisée. De plus, l'étude décrit de façon qualitative la valeur économique produite par l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque centrale de la ville, avec une emphase sur la valeur touristique et le développement des entreprises régionales.

Pittsburgh

En 2006, "Carnegie Mellon University Center for Economic Development" a effectué une étude des impacts économiques des bibliothèques Carnegie de Pittsburgh avec l'aide du modèle "IMPLAN" (modèle intrants-extrants) pour le comté d'Allegheny. Cette étude a abordé les avantages économiques directs et indirects, ainsi que les avantages induits de la construction et le fonctionnement des bibliothèques, les dépenses des utilisateurs des bibliothèques, ainsi qu'une estimation des retours sur les investissements des bibliothèques. De plus, l'organisation a complété un sondage auprès des citoyens afin d'obtenir leurs points de vue au sujet des bibliothèques et de leurs impacts économiques.

Seattle

En 2005, "Berk and Associates" a effectué une analyse des impacts économiques de la nouvelle bibliothèque centrale de Seattle proposée par le "Seattle Public Library Foundation and City of Seattle Office of Economic Development". L'étude chiffre les dépenses associées au budget de construction et de fonctionnement de la nouvelle bibliothèque de Seattle et analyse l'impact de la nouvelle bibliothèque de Seattle sur l'achalandage, ainsi que sur les dépenses des usagers et le tourisme régional. L'étude aborde les avantages économiques directs et indirects avec des approches quantitatives et qualitatives pour répondre à ces questions. Des sondages, des entrevues des intervenants principaux, des recherches de bases de données et une revue de la littérature ont été effectués pour la collecte de données et d'information pour les analyses.

St-Louis

En 1996, Glen E. Holt, Donald Elliott, et Amonia Moore ont effectué une des premières études sur les impacts économiques des bibliothèques. L'étude chiffre la valeur des prêts de livres, vidéos, et autres services offerts par les bibliothèques. L'étude comportait aussi un sondage de divers usagers (p.ex. familles, entrepreneurs, enseignants) qui a déterminé qu'ils accordaient une valeur aux services de la bibliothèque qui était supérieure à la valeur marchande.

Vermont

Le "State of Vermont Department of Libraries" a effectué une étude en 2008 sur la valeur économique de ses bibliothèques publiques afin d'estimer les divers avantages économiques des bibliothèques pour les contribuables du Vermont. Le "State of Vermont Department of Libraries" a utilisé la méthodologie développée par l'"University of South Caroline's School of Library and Information Science." L'étude a analysé les avantages économiques directs pour l'État du Vermont, soit l'impact des dépenses des bibliothèques sur l'économie de l'État, et la valeur des prêts de livres, cédéroms, vidéos, et autres. L'étude quantifie aussi la valeur du service de recherche, ainsi que certains autres services offerts par les bibliothèques. Les impacts économiques indirects ont également été analysés.

Wisconsin

L'étude des valeurs économiques des bibliothèques publiques du Wisconsin a été exécutée en 2008 par "NorthStar Economics, Inc." sur demande du "Wisconsin Department of Public Instruction" et grâce à une subvention de l'"U.S. Institute of Museum and Library Services". L'étude a mesuré les impacts économiques des bibliothèques publiques de l'État et a identifié et quantifié une gamme d'avantages économiques offerte par les bibliothèques. L'utilisation des bibliothèques par des individus, familles, étudiants et entreprises a également été analysée ainsi que les coûts des alternatives pour les usagers en l'absence de bibliothèques publiques. La portée de l'étude inclue toutes les bibliothèques du Wisconsin et les résultats sont agrégés au niveau de l'État.

Voir bibliographie complète à la fin du rapport.

Analyse

Hypothèses

Pour effectuer l'analyse, nous avons dû émettre des hypothèses en ce qui a trait au projet de la future bibliothèque centrale:

- Superficie de la bibliothèque = 9 525 m²
- Coût de construction = 50 millions de dollars
- Augmentation de l'achalandage = 20%¹

Ces hypothèses ont permis d'établir des balises et des estimations pour diverses valeurs d'usage et autres impacts économiques.

Valeurs d'usage

Rappelons que les valeurs d'usage directes et indirectes sont associées à l'utilisation des services de la bibliothèque.

Directes

La collection de la bibliothèque, ainsi que les divers services offerts, ont une valeur pour tous ceux qui les utilisent. Cette valeur est associée à la valeur marchande de ces divers produits et services (p.ex. le prix d'un livre en librairie si l'abonné l'avait acheté au lieu de l'emprunter). Une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau offrirait une valeur économique associée à l'utilisation directe de ses divers services traditionnels, tels:

- Emprunts de livres et livres numériques
- Emprunts de CDs, DVDs et livres audio
- Emprunts de périodiques
- Accès à de l'information via le site Web et bases de données de la bibliothèque

¹ Cette augmentation concorde avec d'autres études, incluant celle pour la ville de Seattle, qui démontrent que la mise en place d'une bibliothèque centrale crée un engouement qui mène à un achalandage d'au-delà de 20 pour cent.

- Utilisation des ordinateurs et accès à Internet sur les lieux
- Utilisation des services de recherche
- Participation aux programmes pour adultes et enfants

Pour chiffrer les valeurs de chacun de ces services traditionnels, nous avons utilisé la même approche que plusieurs autres études (p.ex. pour la bibliothèque de Vancouver, Caroline du Sud, Floride et de l'Indiana), c'est-à-dire d'utiliser la valeur marchande unitaire de chaque produit et service, et ensuite la multiplier par les données d'utilisation disponibles pour le produit ou service correspondant.

Le tableau ci-dessous offre une ventilation de l'utilisation de chacun des services, leur valeur unitaire, ainsi que leur valeur d'usage totale. Les données d'utilisation proviennent de diverses sources² et ont été ajustées au prorata pour une bibliothèque de 9525 m². Les valeurs unitaires pour chacun des services sont une moyenne des valeurs accordées dans les études semblables, en pondérant pour les études Canadiennes, telle celle de la bibliothèque de Vancouver, et en ajustant pour notre méta-analyse (dollars Canadiens 2012).

Service	Utilisation	Valeur unitaire	Valeur d'usage totale
Livres et livres numériques	2056160	28,48\$	58 559 437\$
CDs, DVDs et livres audio	143836	4,24\$	609 864\$
Périodiques	29513	6,44\$	190 063\$
Information via site Web et bases de données	539174	5,62\$	3 030 158\$
Ordinateurs, tablettes et accès à Internet	133885	3,00\$	401 655\$
Services de recherche	59505	10,60\$	630 753\$
Programmes pour adultes	42664	21,20\$	904 477\$
Programmes pour enfants	34223	4,01\$	137 234\$
TOTAL			64 463 641\$

² Livres et livres numériques (Cabral 2013); CDs, DVDs et livres audio (moyenne entre rapport Sauvageau et Ministère de la culture et des communications au prorata); Périodiques (Ministère de la culture et des communications au prorata); Information via site Web et bases de données (Conseil des bibliothèques urbaines du Canada + 20%); Ordinateurs, tablettes et accès à Internet, Services de recherche, Programmes pour adultes et enfants (Conseil des bibliothèques urbaines du Canada au prorata).

La valeur totale des services ci-dessus est donc de 64,5 millions de dollars par année. C'est sans surprise que nous voyons que la valeur la plus importante est celle des prêts de livres³, à près de 59 millions de dollars. Ceci représente 91% de la valeur d'usage directe totale (voir graphique ci-dessous).

Une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau offrirait une valeur économique associée à l'utilisation directe de ses divers services traditionnels chiffrée à 64,5 millions de dollars par année

Valeurs d'usage selon divers services de la bibliothèque

³ Il faut noter que le coût moyen du livre numérique est de 70% à 75% du prix du livre imprimé, donc de 19,94\$ à 21.36\$. Les emprunts de livres numériques sont beaucoup moins importants que les livres format papier, mais sont en croissance exponentielle. Si 100% des emprunts de livres étaient des emprunts de livres numériques, la valeur totale d'usage pour ce service serait tout de même d'au moins 41 million de dollars.

L'utilisation de CDs, DVDs, livres audio représentent 1%, les périodiques 0,3%, l'information que les usagers et abonnés de la bibliothèque obtiennent via le site Web de la bibliothèque et ses bases de données 5% et les ordinateurs, tablettes numériques et accès à Internet moins de 1%. Les services de recherche représentent quant à eux 1% de la valeur d'usage directe totale, tandis que les programmes offerts aux adultes et enfants représentent 1.4% et 0,2% respectivement.

Il faut noter que pour ce qui est de l'utilisation des tablettes numériques et de l'accès à Internet, il risque d'y avoir une augmentation exponentielle d'utilisation de ces services si la bibliothèque centrale offre une ambiance accueillante et un réseau WI-FI de qualité. Selon le Media Technology Monitor, 28 pour cent des Canadiens possédaient une tablette numérique en 2012, le double de l'année précédente.

De plus, la Ville de Gatineau propose une offre élargie et dynamique de services pour la bibliothèque centrale. Ceux-ci pourraient inclure des services généalogiques, des collections spéciales, vidéothèques et photothèques, des salles de conférence et pour événements culturels. Les espaces de la bibliothèque pourraient aussi être utilisés pour la tenue d'événements spéciaux tels des mariages, parties privés et autres. Il est trop tôt pour chiffrer la valeur de cette gamme de services dynamiques, mais il ne fait aucun doute que ceux-ci augmenteront l'achalandage et apporteront un nouveau souffle au réseau de bibliothèques de Gatineau.

Indirectes

Les valeurs d'usage indirectes sont celles reliées au bienfait associé à l'utilisation de la collection de la bibliothèque, ainsi que les divers services offerts. Ces bienfaits peuvent être ressentis par les usagers et abonnés de la bibliothèque, mais aussi par les d'autres intervenants (p.ex. auteurs et éditeurs). Il existe plusieurs avantages indirects des bibliothèques. Selon Fitch et Warner (1996), ceux-ci incluent :

- Promotion du contenu régional, québécois et canadien: Les bibliothèques jouent un rôle d'incubateur en créant une demande pour les biens culturels (p.ex. livres, périodiques), ce qui permet aux auteurs, éditeurs et autres joueurs dans le marché des industries culturelles à continuer de créer du contenu.
- Démocratisation de l'information: Les bibliothèques permettent aux citoyens, peu importe leur revenu, âge, niveau d'éducation ou leur origine ethnique, d'avoir accès à divers types d'information, incluant accès à Internet, qui leur permettent d'être mieux informés pour leur prise de décision (p.ex. pour qui voter, choix de carrière, se lancer en affaires).
- Promotion de l'alphabétisation: Les programmes de lecture et l'accès à de collections intéressantes de livres et périodiques jouent un rôle essentiel pour la promotion de l'alphabétisation et le goût de la lecture, ce qui entraîne une réduction du décrochage scolaire. Une société avec un taux d'alphabétisation et de scolarisation élevé est

généralement plus prospère et plus apte à concurrencer à l'échelle mondiale dans un marché globalisé et axé sur l'économie du savoir.

À titre d'exemple, Louise Briand, Nathalie Sauvé, Lucie Fréchette (2011), dans leur étude d'impact du programme Bouffée d'oxygène (BO2) de la Commission scolaire au Coeur-des-vallées (un programme qui aide à éviter le décrochage scolaire), ont estimé que chaque décrochage évité grâce au programme BO2 représentait une économie de 3 408 \$ par année à l'État. Selon l'économiste Pierre Fortin, le décrochage scolaire coûterait un demi-million de dollars par décrocheur à l'ensemble de la société.

D'après Nicholas Dines, Vicky Cattell et leur équipe de chercheurs (2006), la valeur sociale des espaces publics, tel les bibliothèques, provient du fait qu'ils contribuent au sentiment d'appartenance que leurs utilisateurs ont face à leur communauté et offrent des occasions aux citoyens d'échanger et de s'identifier à leur milieu. Holland et son équipe (2007), quant à eux, ont déterminé que les espaces publics qui ont une offre de services intéressante et stimulante, ainsi qu'un environnement confortable, attirent les gens et assurent que la clientèle y reste plus longtemps.

Les valeurs d'usage indirectes sont reliées au bienfait associé à l'utilisation des services offerts par la bibliothèque. Celles-ci incluent la promotion du contenu canadien et québécois, la démocratisation de l'information et la promotion de l'alphabétisation, qui aide à diminuer le décrochage scolaire.

Ces avantages indirects sont de nature plus intangible et aucune étude existante n'a réussi à les quantifier de façon explicite. Nous n'avons donc pas pu chiffrer individuellement ces avantages pour le projet de la bibliothèque centrale de Gatineau (voir section suivante pour une description de la valeur économique totale, qui inclurait, en principe, les avantages indirects ci-dessus).

Valeurs de non-usage

Une bibliothèque centrale de Gatineau d'envergure offrirait aussi des valeurs de non-usage liées à la conscience de la pérennité de ses services, ainsi qu'une certaine valeur à ce que ces services soient disponibles aux générations futures. Certains citoyens sont prêts à payer pour s'assurer qu'un service ou bien public soit offert, au cas où ils voudraient l'utiliser eux-mêmes dans le futur, ou pour qu'il soit disponible aux générations futures. Ces dernières valeurs sont de nature beaucoup plus intangible.

Tel que discuté dans la section revue de littérature, les études qui ont analysé les valeurs de non-usage ne nous permettent malheureusement pas d'effectuer un transfert de bénéfices à cause du risque de double comptabilisation; c'est-à-dire, les valeurs déterminées à partir de ces sondages incluent divers avantages

entremêlés (directs, indirects, tangibles et intangibles). Nous savons, par contre, grâce à l'étude de la bibliothèque de Vancouver, que la valeur économique totale est au-delà de 212\$ par citoyen annuellement. Rappelons que l'étude de la bibliothèque de Vancouver comportait un sondage auprès des citoyens qui demandait combien ceux-ci seraient prêts à payer pour s'assurer que la bibliothèque continue à offrir ses services. Le montant de 212\$ inclut les valeurs d'usage (directes et indirectes) et de non-usage, ce qui est plus du double du montant que les auteurs de l'étude ont estimé pour la valeur d'usage des services traditionnels de la bibliothèque de Vancouver (qui a été chiffrée à 58 millions de dollars⁴). Donc la valeur d'usage indirecte et la valeur de non-usage seraient aussi importantes que la valeur d'usage des services traditionnels.

Pour la Ville de Gatineau, la valeur d'usage indirecte et la valeur de non-usage pourraient donc représenter plus de 64,5 millions de dollars pour le réseau des bibliothèques municipales en entier⁵.

La valeur économique totale est au-delà de 212\$ par citoyen par année. Pour la Ville de Gatineau, la valeur d'usage indirecte et la valeur de non-usage pourraient donc représenter plus de 64,5 millions de dollars.

Autres impacts économiques: dépenses de construction et dépenses locales des usagers

En plus des valeurs d'usage et de non-usage mentionnées ci-haut, la construction d'une bibliothèque de plus de 9 500 m², avec un budget de construction de 50 millions de dollars, aurait des impacts significatifs sur l'économie de l'Outaouais. Ceux-ci incluent:

- La création d'emplois directs dans le secteur de la construction
- La création d'emplois indirects et induits dans divers secteurs
- Les retombées économiques directes, indirectes et induites du projet de construction
- Les retombées économiques des dépenses des usagers et abonnés de la bibliothèque

⁴ Les valeurs d'usage (directes et indirectes) et de non-usage pour Vancouver seraient de 128 millions de dollars (603 500 citoyens x 212\$ = 127,9 millions \$). $127,9 / 58 = 2,2$.

⁵ La valeur d'usage des services traditionnels de la bibliothèque de Gatineau étant de 64,5 millions de dollars.

Ces impacts très tangibles seraient reliés aux dépenses en matériaux de construction et en main d'oeuvre, à la création d'emploi, ainsi qu'aux diverses autres dépenses indirectes. Ces impacts ont été chiffrés grâce au modèle CRIOM décrit dans la section "Approche et méthodologie".

Rappelons que le modèle CRIOM utilise les statistiques socio-économiques et démographiques pour déterminer les impacts directs (p.ex. dépenses pour matériaux de construction), indirects (impacts liés aux industries connexes, telle la production d'acier) et "induits" (impacts liés à l'augmentation des revenus des travailleurs et entrepreneurs en construction).

Pour déterminer les retombées économiques des dépenses des usagers et abonnés de la bibliothèque (c'est-à-dire l'activité économique qui découlerait des achats effectués par les citoyens dans les cafés et autres commerces de détail environnants lors des visites à la bibliothèque), nous nous sommes basés sur le montant typiquement déboursé par visite (selon les études répertoriées) multiplié par le nombre de visites anticipé (selon la dimension de la future bibliothèque et un achalandage moyen).

Le tableau ci-dessous offre une ventilation des divers impacts économiques liés aux dépenses de construction et dépenses locales des usagers et abonnés.

Catégorie d'impact	Impact économique
Emplois directs	498
Emplois indirects	73
Emplois induits	152
Retombées directes	47,2 millions \$
Retombées indirectes	12,3 millions \$
Retombées induites	16,7 millions \$
Dépenses locales usagers et abonnés	3,7 millions \$ par année

Un budget de construction de 50 millions de dollars créerait près de 500 emplois directs en construction. De plus, la construction créerait des emplois indirects et induits; 73 et 152 respectivement. La construction d'une bibliothèque d'envergure engendrerait aussi des retombées économiques directes de 47,2 millions (p.ex. dépenses pour matériaux de construction, services en architecture et ingénierie), en plus des retombées indirectes (impacts liés aux industries connexes, telle la production d'acier) et induites

Un budget de construction de 50 millions de dollars créerait près de 500 emplois directs et engendrerait des retombées économiques directes de 47,2 millions (p.ex. dépenses pour matériaux de construction, services en architecture et ingénierie).

(impacts liés à l'augmentation des revenus des travailleurs et entrepreneurs en construction) de 12,3 millions et 16,7 millions respectivement.

Évidemment, une fois la bibliothèque construite, les usagers et abonnés de la bibliothèque qui s'y rendraient effectueraient des dépenses locales lors de leurs visites, incluant dans les cafés, restaurants et autres commerces de détail. Celles-ci ont été chiffrées à 2,2 millions de dollars par année, basée sur des dépenses moyennes de 2,90\$ par visite⁶ et 1,3 millions de visites par année (dix visites par pied carré⁷). Les dépenses par usager pourraient être plus significatives selon l'emplacement de la nouvelle bibliothèque, ainsi que le nombre et le type de commerces à proximité. À titre d'exemple, si le montant

⁶ La plupart des études qui ont chiffré le montant typiquement déboursé par visite ont établi ce montant à 3\$ (fourchette de 0,27\$ au Wisconsin jusqu'à 15,49\$ pour Seattle).

⁷ Ceci est basé sur le nombre de visiteurs par pied carré de la bibliothèque Gatineau-Bowater (10,48 visiteurs par pied carré), ajusté pour la superficie anticipée de la bibliothèque centrale de Gatineau (9525 mètres carrés, ou 102 526 pieds carrés) et une augmentation de l'achalandage de 20 pour cent. Donc $102\,526 \times 1.2 \times 10,48 = 1\,289\,367$ visites. $1\,289\,367 \times 2,90\$ = 3,7$ millions de dollars.

dépensé par visite était de 15,49\$ (qui est les cas pour la bibliothèque de Seattle), les dépenses locales des usagers et abonnés totales se chiffrent à près de 20 millions de dollars par année.

De toute évidence, la mise en place d'une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau aurait une gamme impressionnante d'impacts économiques positifs pour la région. Le tableau ci-dessous résume ces divers impacts:

Catégorie de valeur / impact	Impact économique
Valeur d'usage directe des divers services	64,5 millions \$ par année
Valeur indirecte d'usage de la bibliothèque	> 64,5 millions \$ par année
Valeur de non-usage	
Construction - retombées	76,2 millions \$ durant la phase de construction
Dépenses locales usagers et abonnés	3,7 millions \$ par année
Création d'emplois	723 emplois durant la phase de construction

La valeur d'usage directe des divers services de près de 64,5 millions de dollars à elle seule représente plus que le coût du projet de construction. Si nous y ajoutons les valeurs indirectes et de non-usage, ceci représente plus de 2,5 fois le coût de construction. De plus, le projet de construction de la bibliothèque créera des retombées temporaires significatives de plus de 76 millions de dollars⁸, sans compter la création de 723 emplois⁹ durant la phase de construction et les dépenses locales des usagers et abonnés de 3,7 millions de dollars par année une fois que bibliothèque sera complétée.

La mise en place d'une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau aurait une gamme impressionnante d'impacts économiques positifs pour la région.

⁸ 47,2 millions \$ en retombées directes + 12,3 millions \$ en retombées indirectes + 16,7 millions \$ en retombées induites = 76,2 millions \$

⁹ 498 emplois directs + 73 emplois indirects + 152 emplois induits = 723 emplois

Rendement des investissements

Le rendement des investissements¹⁰ (RDI) est le calcul des avantages ou bénéfices d'un projet, comparativement à ces coûts. Pour cette étude, le rendement des investissements associé au projet de la bibliothèque de Gatineau a été calculé selon la formule suivante :

$$\text{RDI} = \frac{\text{Valeur actualisée des avantages}}{\text{Coûts actualisés pour construction et fonctionnement}}$$

Parce que les avantages et les coûts liés à la bibliothèque seront réalisés sur une très longue période, il est plus approprié d'actualiser les avantages et les coûts. L'actualisation¹¹ est une

¹⁰ Appelé communément "ROI" pour "Return on Investment".

¹¹ La valeur actualisée d'un dollar d'avantages dans 20 années plus tard est égale au montant que l'on doit investir aujourd'hui, en tenant compte du taux d'intérêt, pour obtenir l'équivalent d'un dollar dans 20 années.

méthode qui permet de convertir les avantages et les coûts étalés sur une longue période en leur valeur "d'aujourd'hui" ou actuelle. Les valeurs utilisées pour le calcul sont les suivantes :

- Avantages réalisés = 64,5 millions \$ par année (valeur directe) + 64,5 millions \$ par année (valeur indirecte et de non-usage) + 76,2 millions \$ sur 2 ans (retombées période de construction) + 3,7 millions \$ par année (dépenses locales usagers et abonnés)
- Coûts = 50 millions \$ pour la construction; 8,7 millions \$ pour fonctionnement
- Période utilisée pour calcul = 20 ans
- Taux d'intérêt utilisé = 5%

Le rendement des investissements pour la bibliothèque centrale de Gatineau est donc de 10,50\$. C'est-à-dire, pour chaque dollar investi pour payer les coûts de construction et de fonctionnement de la bibliothèque, il y a 10,50\$ en avantages (valeur directe, valeur indirecte, retombées du projet de construction et dépenses locales des usagers et abonnés).

Chaque dollar investi rapporte 10,50\$

Ce résultat concorde avec les résultats obtenus dans la d'autres études semblables, qui trouvent un RDI de 1,30\$ (pour la bibliothèque de Vancouver) à 31,00\$ (pour celle de Cortez, au Colorado). Le RDI de 10,50,\$ qui est beaucoup plus élevé que celui estimé pour la bibliothèque de Vancouver s'explique du fait que les livres sont plus dispendieux au Québec¹², ce qui mène à une valeur d'usage directe beaucoup plus élevée.

¹² Il faut noter aussi que malgré l'obligation de s'approvisionner dans trois librairies agréées de la région, la Bibliothèque Municipale de Gatineau achète systématiquement dans toutes les librairies agréées de la Ville de Gatineau.

Conclusions

À Gatineau, comme dans plusieurs villes en Amérique du Nord, un projet de bibliothèque d'envergure moderne et accueillante offrirait plusieurs avantages à ses citoyens. Plusieurs études ont démontré et chiffré certains de ces avantages et impacts économiques. Notre méta-analyse, ainsi que l'utilisation du modèle d'impacts économiques CRIOM, permettent de démontrer de façon claire que la mise en place d'une bibliothèque centrale d'envergure à Gatineau aurait une gamme impressionnante d'impacts économiques positifs pour la région:

- Valeur d'usage associée à l'utilisation directe de ses divers services plus traditionnels de la bibliothèque (p.ex. emprunts de livres, utilisation d'ordinateurs, tablettes numériques et accès à Internet, services de recherche, programmes pour adultes et enfants) et nouveaux services (p.ex. services généalogiques, collections spéciales, vidéothèques et photothèques, salles de conférence et pour événements culturels).
- Valeur indirecte d'usage de la bibliothèque (p.ex. promotion du contenu canadien et québécois, démocratisation de l'information, promotion de l'alphabétisation).
- Valeur de non-usage liée à la conscience de la pérennité de ses services (valeurs d'existence), ainsi qu'une certaine valeur à ce que ces services soient disponibles aux générations futures (valeurs de legs).
- Impacts liés à la construction de la nouvelle bibliothèque (p.ex. création d'emplois en construction et divers autres secteurs économiques, retombées économiques du projet de construction).
- Les retombées économiques des dépenses des usagers et abonnés de la bibliothèque.

Certains de ces impacts se réaliseraient durant la phase de construction seulement (p.ex. les 76,2 millions de dollars en retombées de construction), mais une grande partie de la valeur économique serait réalisée de façon continue. Chaque année, une fois que la bibliothèque centrale sera en place, la valeur d'utilisation, de non-usage et des dépenses locales des usagers et abonnés serait de près de 133 millions de dollars¹³.

Les impacts ci-dessus représentent un retour sur investissement de 10,50\$. C'est-à-dire, pour chaque dollar investi pour payer les coûts de construction et de fonctionnement de la bibliothèque,

¹³ 64,5 millions \$ par année (valeur directe) + 64,5 millions \$ par année (valeur indirecte et de non-usage) + 3,7 million \$ par année (dépenses locales usagers et abonnés) = 132,7 millions \$.

il y a 10,50\$ en avantages (valeur directe, valeur indirecte, retombées du projet de construction et dépenses locales des usagers et abonnés).

Bibliographie

Abram, S. « The Value of Our Libraries: Impact, Recognition and Influencing Funders ». 2007. http://stephenslighthouse.com/files/ArkansasLA_Value.pdf

Barron, D.D., R.V. Williams, S. Bajjaly, J. Arns et S. Wilson. « The Economic Impact of Public Libraries on South Carolina ». Étude pour le School of Library and Information Science, University of South Carolina, 2005. <http://www.libsci.sc.edu/sceis/final%20report%2026%20january.pdf>

Bateman, I., A. Jones, N. Nishikawa et R. Brouwer. « Benefits Transfer in Theory and Practice: A Review ». CSERGE Working Paper GEC 2000-25, 2000. <http://www.uea.ac.uk/~e089/fcbt.pdf>

Berk and Associates. « The Seattle Public Library Central Library: Economic Benefits Assessment ». Étude pour le Seattle Public Library Foundation & City of Seattle Office of Economic Development, 2005. http://www.spl.org/Documents/branch/CEN/SPLCentral_Library_Economic_Impacts.pdf

Boyle, K. J. et J.C. Bergstrom. « Benefit transfer studies: myths, pragmatism, and Idealism ». Water Resources Research, 28(3):657-663, 1992.

Briand, L., N. Sauvé, et L. Fréchette. « The Benefits and Economic Value of Community Recreation: Proposal for an Analytical Framework Based on an Exploratory Study ». Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale, 2011. <http://anserj.ca/index.php/cjnsr/article/download/54/19>

Brookshire, D. S. et Neill, H. R. « Benefit transfers: conceptual and empirical issues ». Water Resources Research, 28(3):651-655, 1992.

Cabral, L. « Bibliothèque de Gatineau: Importance des espaces requis pour la bibliothèque ». 2012. Services des arts, de la culture et des lettres, Ville de Gatineau.

Cabral, L. « Consultation publique: Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale de Gatineau et ses services ». 2013. Services des arts, de la culture et des lettres, Ville de Gatineau.

Canmac Economics Ltd. « Halifax Central Library: An Economic Assessment » 2009. <http://www.halifaxcentrallibrary.ca/assets/pdfs/2009-Central-Library-Economic-Impact-Assessment.pdf>

Carnegie Mellon University Center for Economic Development. « Carnegie Library of Pittsburgh Community Impact and Benefits ». Pittsburgh, Pennsylvanie, 2006. <http://www.clpgh.org/about/economicimpact/>

Conseil des bibliothèques urbaines du Canada. « 2011 Canadian Public Library Statistics ». http://www.culc.ca/cms_lib/2011%20Canadian%20Public%20Library%20Statistics-all.pdf

Diamond, D., K.C. Gillen, M. Litman, et D. Thornburgh. « The Economic Value of The Free Library In Philadelphia ». Fels Research & Consulting, University of Pennsylvania, Fels Institute of Government, 2010. http://www.freelibrary.org/about/Fels_Report.pdf

Dines, N., V. Cattell, W. Gesler et S. Curtis. « Public spaces, social relations and well-being in East London ». Publié par la Policy Press pour la Joseph Rowntree Foundation, 2006. <http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/public-spaces-social-relations.pdf>

Fitch, L. et J. Warner. « Dividends: The value of public libraries in Canada ». Étude pour le Book and Periodical Council, 1996. <http://www.nald.ca/library/research/dividend/dividend.pdf>

Fortin, P. Un décrocheur coûte 500 000\$. Citation dans La Presse, 2008. <http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/200810/24/01-32717-un-decrocheur-coute-500-000.php>

Griffiths, J-M., D.W. King, C. Tomer, T. Lynch, et J. Harrington. « Return on Investment in Florida Public Libraries ». Étude pour le State Library and Archives of Florida, 2004. <http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/pdfs/ROISummaryReport.pdf>

Holland, C. A. Clark, J. Katz et Sheila Peace. « Social Interactions in Urban Public Places ». Publié par la Policy Press pour la Joseph Rowntree Foundation, 2007. <http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/2017-interactions-public-places.pdf>

Holt, G.E., D. Elliott, et A. Moore. « Placing a Value on Public Library Services ». 1996. <http://www.slpl.lib.mo.us/libsrc/restoc.htm>

Indiana Business Research Center. « The Economic Impact of Libraries in Indiana ». Étude pour le Indiana State Library, 2007. http://www.ibrc.indiana.edu/studies/EconomicImpactofLibraries_2007.pdf

Leger. « Rapport des groupes de discussion: Les Gatinois et le Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale de Gatineau ». Étude pour la Ville de Gatineau, 2013.

McClure, C.R., B.T. Fraser, T. W. Nelson et J.B. Robbins. « Economic Benefits and Impacts from Public Libraries in the State of Florida ». Étude pour le State Library of Florida Division of Library and Information Services Florida, Department of State, 2001. http://dlis.dos.state.fl.us/bld/Research_Office/final-report.pdf

Media Technology Monitor, 2012, tel que cité dans http://www.thestar.com/life/technology/2013/01/30/tablet_ownership_doubles_in_canada.html

NorthStar Economics. « The Economic Contribution of Wisconsin Public Libraries to the Economy of Wisconsin ». Étude pour le Wisconsin Department of Public Instruction, 2008. <http://pld.dpi.wi.gov/files/pld/pdf/wilibraryimpact.pdf>

Pennsylvania Economy League – Eastern Division. « Free Library of Philadelphia: An Economic Impact and Activity Analysis of the Central Branch Expansion and Renovation ». Étude pour le Free Library of Philadelphia, 2004. <http://www.fresnolibrary.org/about/document/philadel.pdf>

Sauvageau, P. « Propositions pour un plan de développement de la Bibliothèque de Gatineau ». Étude pour la Ville de Gatineau, 2011.

Warner, J. et Fitch, L. « Dividends: The value of public libraries in Canada ». Étude pour le Library Action Committee of the Book and Periodical Council, 1997. <http://www.nald.ca/library/research/dividend/dividend.pdf>

Wolf, F. « Meta-Analysis: Quantitative Methods for Research Synthesis ». Sage, Beverly Hills, 1986.